

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS A PARTIR DE CULTURAS ALTERNATIVAS E NÃO CONVENCIONAIS: UMA REVISÃO

Kauã Sousa Candido da Silva¹
Francislaine Suelia dos Santos²
Maria de Fatima de Medeiros Garcia³
Anna Beatriz Couto de Oliveira dos Santos⁴
Kassandra Hiandra Felipe⁵

¹Mestrando em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
kaua.sousa@academico.ifpb.edu.br

²Doutora em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
francislainesuelis@gmail.com

³Doutoranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
fatimamedeirosgarcia@gmail.com

⁴Mestranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
beatrizcout5@gmail.com

⁵Mestranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
kassandra.felipe@live.com

DOI:10.5281/zenodo.20584218

Resumo

O aumento da preocupação com a saúde e a sustentabilidade tem impulsionado a busca por alimentos que, além de atender às necessidades nutricionais, ofereçam benefícios funcionais adicionais. Nesse contexto, culturas alternativas e não convencionais surgem como fontes promissoras de compostos bioativos, fibras, proteínas e micronutrientes, apresentando potencial para a formulação de alimentos funcionais. Este trabalho de revisão teve como objetivo analisar criticamente a literatura científica acerca do desenvolvimento de alimentos funcionais a partir dessas culturas, enfatizando propriedades nutricionais, bioativas, aplicações tecnológicas e desafios de produção. A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases nacionais e internacionais, como Google Acadêmico, Jane.biosemantics, ScienceDirect e PubMed, utilizando palavras-chave relacionadas a resíduos agroindustriais, subprodutos, ingredientes funcionais, compostos bioativos e sustentabilidade. Foram selecionados artigos publicados entre 2019 a 2026, revisados por pares e com relevância reconhecida na área de ciências agrárias com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos e engenharia agrícola. Os estudos indicam que culturas como amaranto, quinoa, milho, sorgo e plantas alimentícias não convencionais apresentam elevada funcionalidade, destacando-se pela atividade antioxidante, anti-inflamatória e moduladora da microbiota intestinal. Apesar disso, desafios persistem, como

variabilidade na composição química, baixa padronização, sensibilidade dos compostos bioativos ao processamento e aceitação sensorial limitada. Conclui-se que o aproveitamento dessas matérias-primas requer integração entre inovação tecnológica, estratégias de valorização cultural e educação do consumidor, sendo fundamental para promover produtos nutritivos, funcionais e sustentáveis. As perspectivas futuras apontam para o aumento do uso dessas culturas na indústria alimentícia, contribuindo para diversificação da dieta, promoção da saúde e desenvolvimento de sistemas alimentares.

Palavras-Chaves: alimentos funcionais, culturas alternativas, compostos bioativos, sustentabilidade, inovação tecnológica.

1. INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com a saúde e a qualidade de vida tem impulsionado mudanças nos padrões de consumo alimentar, favorecendo a busca por produtos que, além de atenderem às necessidades nutricionais básicas, também ofereçam benefícios fisiológicos adicionais. Nesse cenário, os alimentos funcionais têm se destacado por apresentarem compostos bioativos associados à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Paralelamente, observa-se uma valorização crescente por ingredientes naturais, sustentáveis e provenientes de fontes renováveis (Bordini *et al.*, 2026).

Nesse contexto, as culturas alternativas e não convencionais vêm ganhando atenção da comunidade científica devido ao seu elevado potencial nutricional e funcional. Espécies como grãos subutilizados e plantas alimentícias não convencionais apresentam teores significativos de fibras, proteínas, vitaminas, minerais e compostos fenólicos, além de características agrônômicas favoráveis, como resistência a condições adversas e menor demanda por insumos agrícolas. Esses fatores contribuem não apenas para a diversificação da dieta, mas também para a promoção da segurança alimentar e sustentabilidade dos sistemas produtivos (Corado; Lima; Fontenelle., 2022).

Apesar dos avanços, a utilização dessas matérias-primas no desenvolvimento de alimentos funcionais ainda apresentam limitações, especialmente relacionadas à padronização, propriedades tecnológicas e aceitação sensorial. Além disso, a literatura científica encontra-se dispersa, dificultando uma análise integrada sobre o potencial dessas culturas na área de alimentos funcionais (Corado; Lima; Fontenelle., 2022).

Diante disso, o presente trabalho de revisão tem como objetivo reunir e discutir informações disponíveis na literatura acerca do uso de culturas alternativas e não convencionais no desenvolvimento de alimentos funcionais, abordando suas propriedades nutricionais e bioativas, aplicações tecnológicas, bem como os principais desafios e perspectivas para sua inserção no setor alimentício.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho constitui uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, com foco na análise de estudos científicos relacionados ao desenvolvimento de alimentos funcionais a partir de culturas alternativas e não convencionais. A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento, seleção e análise crítica da literatura disponível, utilizando-se de ferramentas de

busca especializadas, como Google Acadêmico, Jane.biosemantics, ScienceDirect e PubMed, que permitem acesso a bases de dados nacionais e internacionais de relevância na área de ciências agrárias com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos e engenharia agrícola.

A estratégia de busca consistiu na combinação de palavras-chave relacionadas ao tema, incluindo “resíduos agroindustriais”, “subprodutos agroalimentares”, “ingredientes funcionais”, “compostos bioativos”, “técnicas de extração verde”, “economia circular”, “sustentabilidade” e “objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)”. Os resultados iniciais foram triados por meio da leitura dos títulos e resumos, garantindo que os estudos selecionados estivessem alinhados aos objetivos do trabalho.

Os critérios de elegibilidade para inclusão dos artigos contemplaram: (i) utilização de resíduos ou subprodutos agroindustriais e/ou culturas alternativas como matéria-prima; (ii) obtenção ou aplicação de ingredientes funcionais; (iii) avaliação de compostos bioativos e propriedades funcionais; e (iv) potencial aplicação na indústria alimentícia. Estudos com foco exclusivo em aspectos ambientais, energéticos ou fora do escopo de alimentos funcionais foram excluídos da análise.

Para assegurar a qualidade científica, foram priorizados artigos revisados por pares e publicados em periódicos de relevância reconhecida na área. Além disso, adotou-se um recorte temporal compreendendo publicações entre 2019 a 2026, garantindo a atualidade e relevância das informações analisadas. A análise final envolveu a organização dos resultados em categorias temáticas relacionadas ao valor nutricional e funcional das culturas, compostos bioativos, técnicas de processamento e desafios tecnológicos, permitindo a elaboração de uma visão integrada e crítica sobre o tema.

3. REFERENCIAL TEORICO

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS

Os alimentos funcionais têm ganhado destaque nas últimas décadas em função da crescente relação entre dieta e saúde. Diferentemente dos alimentos convencionais, esses produtos são caracterizados pela presença de compostos bioativos capazes de exercer efeitos benéficos além da nutrição básica, contribuindo para a promoção da saúde e redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Entre essas doenças, destacam-se *diabetes mellitus*, obesidade, hipertensão e enfermidades cardiovasculares, que representam um dos principais desafios de saúde pública mundial (Granato *et al.*, 2020).

A demanda por alimentos funcionais está diretamente associada às mudanças no estilo de vida da população, como o envelhecimento, o aumento do sedentarismo e a maior

conscientização sobre a importância da alimentação na prevenção de doenças. Nesse cenário, consumidores têm buscado produtos mais naturais, com menor grau de processamento e com alegações funcionais comprovadas cientificamente. Esse comportamento impulsiona a indústria alimentícia a investir em inovação e no desenvolvimento de novos produtos com valor agregado (Fekete *et al.*, 2025).

Além dos benefícios à saúde, os alimentos funcionais também apresentam relevância econômica, configurando um mercado em expansão global. A incorporação de ingredientes funcionais em diferentes matrizes alimentares tem possibilitado o surgimento de produtos diversificados, como bebidas, produtos lácteos, panificados e snacks. Essa versatilidade amplia as oportunidades de aplicação e contribui para o fortalecimento do setor (Marcía-Fuentes *et al.*, 2026).

Entretanto, é importante destacar que a eficácia dos alimentos funcionais depende de diversos fatores, como a biodisponibilidade dos compostos bioativos, a interação com a matriz alimentar e o consumo regular. Dessa forma, o desenvolvimento desses produtos deve ser baseado em evidências científicas sólidas, garantindo não apenas a funcionalidade, mas também a segurança e a aceitação pelo consumidor (Arshad *et al.*, 2024).

3.2 CULTURAS ALTERNATIVAS E NÃO CONVENCIONAIS COMO MATÉRIA-PRIMA

As culturas alternativas e não convencionais têm sido reconhecidas como importantes fontes de nutrientes e compostos bioativos, apresentando grande potencial para aplicação no desenvolvimento de alimentos funcionais. Essas culturas incluem grãos negligenciados, espécies subutilizadas e plantas alimentícias não convencionais (PANCs), que historicamente tiveram menor inserção nos sistemas produtivos e no consumo humano, mas que vêm sendo redescobertas pela ciência e pela indústria (Aweya *et al.*, 2025).

Dentre essas culturas, destacam-se espécies como amaranto, quinoa, milho, sorgo e ora-pro-nóbis, que apresentam elevado valor nutricional. Esses alimentos são ricos em proteínas de boa qualidade, fibras alimentares, minerais e compostos antioxidantes, o que os torna promissores para a formulação de produtos com propriedades funcionais. Além disso, muitas dessas culturas possuem baixo índice glicêmico e ausência de glúten, ampliando sua aplicabilidade para públicos específicos, como indivíduos com doença celíaca ou intolerância ao glúten (Nandan *et al.*, 2024).

Outro aspecto relevante é a sustentabilidade associada a essas culturas. Muitas delas apresentam elevada resistência a condições climáticas adversas, como seca e solos de baixa fertilidade, exigindo menor uso de insumos agrícolas. Isso contribui para a redução dos

impactos ambientais e para a promoção de sistemas alimentares mais resilientes, especialmente em regiões semiáridas (Melini; Melini., 2021).

Apesar de suas vantagens, a utilização dessas matérias-primas ainda enfrenta desafios relacionados à cadeia produtiva, como baixa escala de produção, falta de padronização e desconhecimento por parte dos consumidores. Nesse sentido, o incentivo à pesquisa, à valorização dessas culturas e à sua inserção em produtos inovadores é fundamental para ampliar sua aceitação e utilização (Niro *et al.*, 2019).

3.3 COMPOSTOS BIOATIVOS E PROPRIEDADES FUNCIONAIS

Os compostos bioativos são substâncias presentes nos alimentos que, embora não sejam essenciais do ponto de vista nutricional, exercem efeitos positivos sobre a saúde humana. Esses compostos incluem polifenóis, flavonoides, carotenoides, fibras alimentares e peptídeos bioativos, sendo amplamente encontrados em culturas alternativas e não convencionais (El-Saadony *et al.*, 2024).

Os polifenóis, por exemplo, são conhecidos por sua elevada capacidade antioxidante, atuando na neutralização de radicais livres e na redução do estresse oxidativo, um dos principais fatores associados ao desenvolvimento de doenças crônicas. Já as fibras alimentares desempenham papel fundamental na saúde intestinal, contribuindo para a modulação da microbiota e auxiliando no controle glicêmico e lipídico (Núñez-Gómez; González-Barrio Periago., 2023).

Além disso, compostos como peptídeos bioativos têm sido associados a atividades antihipertensivas, antimicrobianas e imunomoduladoras. A presença desses componentes em alimentos derivados de culturas alternativas amplia o potencial funcional desses produtos, tornando-os atrativos tanto do ponto de vista nutricional quanto terapêutico (Arfaoui., 2021).

Entretanto, a eficácia desses compostos está diretamente relacionada à sua estabilidade durante o processamento e à sua biodisponibilidade no organismo. Fatores como temperatura, pH e interação com outros componentes da matriz alimentar podem influenciar a atividade dos compostos bioativos, tornando essencial o desenvolvimento de estratégias tecnológicas que preservem suas propriedades funcionais (Arfaoui., 2021).

3.4 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS

O desenvolvimento tecnológico de alimentos funcionais envolve a aplicação de diferentes processos e técnicas com o objetivo de incorporar ingredientes bioativos em produtos que sejam seguros, estáveis e sensorialmente aceitáveis. No caso das culturas alternativas e não

convencionais, esse processo requer adaptações específicas, devido às características físico-químicas dessas matérias-primas (Pinto; Vilela; Cosme., 2026).

Uma das principais estratégias utilizadas é a produção de farinhas a partir dessas culturas, que podem ser incorporadas em produtos panificados, como pães, bolos e biscoitos. Além disso, técnicas como fermentação, extrusão e secagem têm sido amplamente empregadas para melhorar as propriedades tecnológicas e funcionais dos ingredientes, aumentando sua digestibilidade e potencial bioativo (Silva *et al.*, 2023).

Outro aspecto importante é a avaliação sensorial dos produtos desenvolvidos, uma vez que a aceitação pelo consumidor é um fator determinante para o sucesso comercial. Alterações no sabor, textura e aparência podem limitar a aplicação de determinadas matérias-primas, exigindo ajustes nas formulações e nos processos produtivos (Arshad *et al.*, 2024).

Adicionalmente, o desenvolvimento de alimentos funcionais deve considerar aspectos regulatórios, como a comprovação científica das alegações funcionais e o cumprimento das normas de segurança alimentar. Dessa forma, a integração entre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico é essencial para viabilizar a inserção desses produtos no mercado (Araújo *et al.*, 2025).

3.5 DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Com crescente interesse pelos alimentos funcionais obtidos a partir de culturas alternativas, ainda existem diversos desafios que limitam sua ampla utilização. Entre os principais entraves estão as dificuldades relacionadas à padronização das matérias-primas, à variabilidade na composição química e à falta de escalabilidade na produção (Marcia-Fuentes *et al.*, 2026).

Outro desafio relevante é a aceitação do consumidor, que muitas vezes está associada ao desconhecimento dessas culturas e às características sensoriais diferenciadas dos produtos desenvolvidos. Nesse sentido, estratégias de educação alimentar e marketing são fundamentais para promover a valorização desses alimentos e ampliar sua inserção no mercado (Evrendilek *et al.*, 2026).

Do ponto de vista tecnológico, a preservação dos compostos bioativos durante o processamento ainda representa uma limitação importante. O desenvolvimento de novas técnicas e a otimização de processos são necessários para garantir a estabilidade e a eficácia funcional dos produtos finais (Ponte *et al.*, 2025).

Por outro lado, as perspectivas futuras são promissoras, especialmente considerando a crescente demanda por alimentos saudáveis e sustentáveis. O avanço das pesquisas científicas,

aliado à inovação tecnológica, tende a impulsionar o aproveitamento dessas culturas, contribuindo para a diversificação da alimentação, a valorização da biodiversidade e o desenvolvimento de sistemas alimentares mais sustentáveis (Chuquizuta-Fernandez *et al.*, 2026).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho de revisão evidenciou que as culturas alternativas e não convencionais apresentam elevado potencial para o desenvolvimento de alimentos funcionais, principalmente devido à sua riqueza em compostos bioativos, fibras, proteínas e micronutrientes essenciais (Aweya *et al.*, 2025.; El-Saadony *et al.*, 2024). Espécies como amaranto, quinoa, milho, sorgo e plantas alimentícias não convencionais oferecem benefícios significativos à saúde, incluindo atividades antioxidante, anti-inflamatória e moduladora da microbiota intestinal, demonstrando que seu aproveitamento pode contribuir tanto para a prevenção de doenças crônicas quanto para a diversificação da dieta (Núñez-Gómez; González-Barrio; Periago., 2023.; Arfaoui, 2021).

Além do valor nutricional e funcional, essas culturas também apresentam características agrônômicas favoráveis, como resistência a condições climáticas adversas e menor exigência de insumos agrícolas, o que reforça seu papel na promoção da sustentabilidade e segurança alimentar (Melini; Melini., 2021). A revisão demonstrou que o uso dessas matérias-primas pode ser incorporado em diferentes matrizes alimentares, especialmente produtos panificados e farinhas funcionais, ampliando a possibilidade de inovação tecnológica e inserção no mercado (Silva *et al.*, 2023.; Pinto; Vilela; Cosme., 2026).

No entanto, foram identificadas limitações importantes que ainda restringem a ampla utilização dessas culturas. Entre elas, destacam-se a variabilidade na composição química, a falta de padronização das matérias-primas, a sensibilidade dos compostos bioativos ao processamento e a aceitação sensorial limitada por parte dos consumidores (Araújo *et al.*, 2025.; Ponte *et al.*, 2025). Tais fatores indicam a necessidade de desenvolvimento de estratégias tecnológicas que preservem os nutrientes e a funcionalidade dos produtos, bem como ações educativas e de divulgação científica para aumentar a familiaridade do público com essas culturas.

Dessa forma, futuras pesquisas devem focar na otimização de processos tecnológicos, na avaliação da biodisponibilidade dos compostos bioativos e na análise de aceitabilidade sensorial de produtos funcionais, promovendo a integração entre inovação tecnológica, sustentabilidade e saúde pública (Chuquizuta-Fernandez *et al.*, 2026.; Marcia-Fuentes *et al.*,

2026). Além disso, a expansão de estudos sobre culturas regionais e subutilizadas pode favorecer a diversificação da oferta alimentar, contribuindo para sistemas alimentares mais resilientes e inclusivos (Corado; Lima; Fontenelle., 2022).

Em síntese, este trabalho reforça a relevância das culturas alternativas e não convencionais como fontes de ingredientes funcionais e evidencia que a combinação de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e estratégias de valorização cultural é essencial para viabilizar produtos inovadores que atendam às demandas nutricionais, sensoriais e de sustentabilidade da sociedade contemporânea (Bordini *et al.*, 2026.; Aweya *et al.*, 2025).

REFERÊNCIAS

AKDEMIR EVRENDILEK, G. Designing functional foods beyond bioactivity: integrating processing, safety, and regulatory readiness. *Applied Sciences*, v. 16, p. 2999, 2026. <https://doi.org/10.3390/app16062999>

ARAÚJO, I.; MARTINS, T.; LEÃO, K.; NAVARRO, R. Análise sensorial de produtos alimentícios contendo plantas alimentícias. *Fronteira: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, vol. 14, 2025. 10.21664/2238-8869.2025v14i1.p111-123

ARFAOUI, L. Dietary plant polyphenols: effects of food processing on their content and bioavailability. *Molecules*, v. 26, n. 10, p. 2959, 2021. <https://doi.org/10.3390/molecules26102959>

ARSHAD, Z.; SHAHID, S.; HASNAIN, A.; YASEEN, E.; RAHIMI, M. Functional foods enriched with bioactive compounds: therapeutic potential and technological innovations. *Food Science & Nutrition*, v. 13, n. 10, e71024, 2025. <https://doi.org/10.1002/fsn3.71024>

AWEYA, J. J.; SHARMA, D.; BAJWA, R. K.; EARNEST, B.; KRACHE, H.; MOGHADASIAN, M. H. Ancient grains as functional foods: integrating traditional knowledge with contemporary nutritional science. *Foods*, v. 14, n. 14, p. 2529, 2025. <https://doi.org/10.3390/foods14142529>

BORDINI, F. W.; FERNANDES, J. C.; SOUZA, V. L. C. de; GALHARDO, E. C.; PEHRSON, M. E. de S. F.; MANCILHA, I. M. de. Probióticos: inovações no desenvolvimento de

formulações de alimentos funcionais não convencionais. In: *Probióticos: viabilidade e saúde*. Mérida: Merida Publishers, 2022. p. 51–88. <https://doi.org/10.4322/mp.978-65-84548-09-1.c4>.

CHUQUIZUTA-FERNANDEZ, J. M.; MOSILOT-ACOSTA, V. S.; ALVITES-CHUQUIZUTA, L. L.; CARDOSO E-C. FILHO, L. N.; FERREIRA, N. R.; CHAGAS-JUNIOR, G. C. A.; CULQUI-ARCE, C.; CAYO-COLCA, I. S.; MAICELO, J. L.; CASTRO-ALAYO, E. M.; BALCÁZAR-ZUMAETA, C. R. Current trends and knowledge mapping on functional foods: bibliometric analysis and review. *Frontiers in Food Science and Technology*, v. 6, p. 1762291, 2026. <https://doi.org/10.3389/frfst.2026.1762291>

CORADO, P. I. S. A.; LIMA, L. N. da C.; FONTENELLE, L. C. O consumo de plantas alimentícias não convencionais para a promoção da segurança alimentar e nutricional e da cultura alimentar brasileira. *Segurança Alimentar e Nutricional*, Campinas, v. 29, p. e022016, 2022. <https://doi.org/10.20396/san.v29i00.8669197>. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8669197>. Acesso em: 2 abr. 2026.

EL-SAADONY, M. T.; YANG, T.; SAAD, A. M.; ALKAFAS, S. S.; ELKAFAS, S. S.; ELDEEB, G. S.; MOHAMMED, D. M.; SALEM, H. M.; KORMA, S. A.; LOUTFY, S. A.; ALSHAHRAN, M. Y.; AHMED, A. E.; MOSA, W. F. A.; ABD EL-MAGEED, T. A.; AHMED, A. F.; FAHMY, M. A.; EL-TARABILY, M. K.; MAHMOUD, R. M.; ABUQAMAR, S. F.; EL-TARABILY, K. A.; LORENZO, J. M. Polyphenols: Chemistry, bioavailability, bioactivity, nutritional aspects and human health benefits: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 277, p. 134223, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134223>

FEKETE, M.; LEHOCZKI, A.; KRYCZYK-POPRAWA, A.; ZÁBÓ, V.; VARGA, J.T.; BÁLINT, M.; FAZEKAS-PONGOR, V.; CSÍPŐ, T.; RZĄSA-DURAN, E.; VARGA, P. Functional foods in modern nutrition science: mechanisms, evidence, and public health implications. *Nutrients*, v. 17, p. 2153, 2025. <https://doi.org/10.3390/nu17132153>

GRANATO, D.; BARBA, F. J.; BURSAC KOVAČEVIĆ, D.; LORENZO, J. M.; CRUZ, A. G.; PUTNIK, P. Functional foods: product development, technological trends, efficacy testing,

and safety. *Annual Review of Food Science and Technology*, v. 11, p. 93–118, 2020. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-032519-051708>.

MARCÌA-FUENTES, J. A.; ALEMAN, R. S.; ARECHE, F. O.; CORILLA FLORES, D.; VENTURA ROMAN, A.; MARTÍN-VERDEDOR, D.; MONTERO-FERNÁNDEZ, I. Functional foods: a review of food ingredients and their health benefits. *Food and Humanity*, v. 6, p. 100953, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.foohum.2025.100953>

MELINI, V.; MELINI, F. Functional components and anti-nutritional factors in gluten-free grains: a focus on quinoa seeds. *Foods*, v. 10, n. 2, p. 351, 2021. <https://doi.org/10.3390/foods10020351>

NANDAN, A.; KOIRALA, P.; TRIPATHI, A. D.; VIKRANTA, U.; SHAH, K.; GUPTA, A. J.; AGARWAL, A.; NIRMAL, N. Nutritional and functional perspectives of pseudocereals. *Food Chemistry*, v. 448, p. 139072, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.139072>

NIRO, S.; D'AGOSTINO, A.; FRATIANI, A.; CINQUANTA, L.; PANFILI, G. Gluten-free alternative grains: nutritional evaluation and bioactive compounds. *Foods*, v. 8, n. 6, p. 208, 2019. <https://doi.org/10.3390/foods8060208>

NÚÑEZ-GÓMEZ, V.; GONZÁLEZ-BARRIO, R.; PERIAGO, M. J. Interaction between dietary fibre and bioactive compounds in plant by-products: impact on bioaccessibility and bioavailability. *Antioxidants*, v. 12, p. 976, 2023. <https://doi.org/10.3390/antiox12040976>

PINTO, T.; VILELA, A.; COSME, F. Bioactive compounds and the organoleptic characteristics of functional foods: mechanisms and technological innovations. *Processes*, v. 14, p. 529, 2026. <https://doi.org/10.3390/pr14030529>

PONTE, L. G. S.; RIBEIRO, S. F.; PEREIRA, J. C. V.; ANTUNES, A. E. C.; BEZERRA, R. M. N.; DA CUNHA, D. T. Consumer perceptions of functional foods: a scoping review focusing on non-processed foods. *Food Reviews International*, v. 41, n. 6, p. 1738–1756, 2025. <https://doi.org/10.1080/87559129.2025.2453030>

SILVA, K. S. C. da; SARMENTO, M. R.; ANDRADE NETO, C. A. de; OLIVEIRA NETO, A. M. de; SARMENTO, M. dos. Produtos de panificação enriquecidos com farinha de resíduos

agroindustriais de fruto regional Mapighiaceae (acerola). *Revista Sociedade Científica*, v. 7, n. 1, p. 3363–3375, 2024. <https://doi.org/10.61411/rsc202465217>